

УЧИНЧИ РЕННОСАНС ПОЙДЕВОРИНИ ҚУРУВЧИ ЁШЛАР МУСТАҚИЛ ФИКРЛАЙДИГАН БЎЛМОҒИ ЛОЗИМ

Равшан Хидоятов

ЖизПИ “Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси доценти, и.ф.н.
ravshan.xidoyatov@mail.ru

Убайдулла Холмурзаев

ЖизПИ Киберспорт факультети, Професионал таълим
йўналиши, 552-23 гуруҳ талабаси

Аннотация. Учинчи ренносанс пойдеворини қурувчи ёшларимиз – замонавий, креатив, мустақил фикрлайдиган, юксак билимли, касб-хунарни пухта эгаллаётган, интеллектуал салоҳияти нисбатан юксак, ҳар қандай вазиятда ҳам масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган, ғайрат-шижоатли, ватанпарвар, баркамол шахс бўлмоғи керак.

Калит сўзлар. Фаол ёшлар, мустақил фикр, юксак билимли, мустақил фикрловчи, масъулиятли, интеллектуал салоҳиятли, ватанпарвар, баркамол, сиёсий етук.

Аннотация. Поскольку мы закладываем фундамент третьего ренносанса, наша активная молодежь должна быть восторженной, патриотичной, компетентной личностью, с современным, независимым складом ума, высоким уровнем знаний, основательной профессией, относительно высоким интеллектуальным потенциалом, способной брать на себя ответственность в любой ситуации.

Ключевые слова. Активная молодежь, независимое мышление, высокообразованная, независимо мыслящая, ответственная, обладающая интеллектуальным потенциалом, патриотичная, гармоничная, политически зрелая.

Annotation. As we build the foundation of the third rennosans, our active youth should be an enthusiastic, patriotic, competent person, with a modern, independent mind, a high level of knowledge, a thorough occupation, a relatively high intellectual potential, capable of taking responsibility in any situation.

Keywords. Active youth, independent thought, highly educated, independent-minded, responsible, intellectual potential, patriotic, harmonious, politically mature.

Маълумки, ёшларимизнинг фаоллиги, халқимиз ва Ватанимиз тақдирига дахлдорлик ҳисси тобора кучайиб бормоқда, эркин, ҳуқуқий демократик давлатни барпо этишда ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшмоқда. Бугунги кунда фаол ёшларни тарбиялаш муаммоси педагогик, сиёсий, социологик, фалсафий, тарихий, маданий, психологик ва ҳуқуқий ёндошувлар асосида ҳар жиҳатдан ўрганишни талаб қилмоқда.

“...Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни устувор вазифа сифатида бугун давр талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Сизларнинг

замонавий билим ва касб-хунарни эгаллаб, ҳаётда ўз мустақил ўрнингизни топишингиз, бахтли бўлишингиз учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”[1], - деб таъкидлаган эди Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев.

Учинчи ренносанс пойдеворини кураб эканмиз фаол ёшларимиз – замонавий, креатив, мустақил фикрлайдиган, юксак билимли, касб-хунарни пухта эгаллаётган, интеллектуал салоҳияти нисбатан юксак, ҳар қандай вазиятда ҳам масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган, ғайрат-шижоатли, ватанпарвар, баркамол шахс бўлмоғи лозим.

Мамлакатимизда ўтказилаётган демократик сайлов тизими ҳам фаол ёшларни тарбиялаш учун кўплаб шароит яратиб бермоқда.

Президентимизнинг 2017 йил 12 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан бўлиб ўтган видео селектор йиғилишидаги маърузасида Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси биносига ёшлар эркин кириб чиқадиган муҳит ва шароитларнинг яратилиши зарурлиги, уларнинг қонун қабул қилиш жараёнларидан бошлаб, партиялар ўртасида рақобат бўладиган мажлис ва тортишувларни ўз кўзи билан кўриши қолаверса депутатлар билан мулоқот қилиши лозимлиги ҳақида батафсил тўхталиб ўтган эди.

Ушбу таклифдан кейин Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институтининг тегишли қарори асосида “Ёш қонуншунослар клуби” тузилди. Клуб институт ходимлари, Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг Ёшлар масалалари бўйича комиссияси, сиёсий партияларнинг “Ёшлар қаноти” аъзолари, олий таълим муассасалари талабалари ва иқтидорли ёшлар вакиллари билан иборат [2].

Президентимиз томонидан жойларда қилинаётган маърузаларда Ўзбекистон ёшлар иттифоқи давлат ва жамият учун раҳбар кадрларни тайёрлаб берадиган ўзига хос марказ бўлиши, замонавий тилда айтадиган бўлсак, ёшлар учун “ижтимоий лифт” вазифасини бажариши, билимли, ташаббускор ва ташкилотчи, фидойи ёш раҳбарларнинг кадрлар захирасини яратиши кераклигини таъкидлаб, айтиш мумкин шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси қошида Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти(3)ни ташкил этиш зарурлиги алоҳида таъкидланган эди.

Бугунги кунда дунёнинг етакчи таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёшлар фаолларидан замонавий педагогик технологиялар бўйича мутахассислар тайёрланмоқда.

Ҳозирда ҳам эришилаётган ютуқлар билан бирга ўз ечимини қутаётган муаммолар, камчиликлар ҳамда буларни бартараф этиш йўллари ҳақида ҳам сўз юритмай иложимиз йўқ. Ушбу масалада, Президентимизнинг 2018

йилнинг 29 июнидаги Ўзбекистон ёшларига йўллаган байрам табриги биз учун муҳим дастуриламал бўлиши керак. Яъни:

Биринчидан, ёшлар билан доимий ишлаш, бевосита мулоқот қилиш ўрнига дабдабали тадбирлар ўтказиш, кампаниябозликка берилишдек яроқсиз иш усулидан ҳали ҳам қутилганимиз йўқ.

Иккинчидан, ёшларнинг ҳаётий муаммоларига янада кўпроқ эътибор қаратиш, орзу интилиш ва ташаббуслари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш давлат идораларининг энг муҳим вазифаси бўлиб қолиши лозим.

Учинчидан, ёшлар орасида тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун Ёшлар тадбиркорлиги худудлари, Ёшлар инновацион технопарклари ташкил этиш ҳамда Ўзбекистон Фанлар академиясига қарашли илмий лабораториялар ва марказлар қошида ёш олимларнинг илмий тадқиқотларини йўлга қўйиш каби ишлар келажагимиз учун ўта долзарб масаладир.

Тўртинчидан, “Ёшлар-кеलाжагимиз” Давлат дастури доирасида Ўзбекистон ёшлар иттифоқи негизида ташкил этилган махсус жамғарма орқали мамлакатимиз иқтисодиётига замонавий технологияларни қўллаш, ёшларни бу жараёнга кенг жалб этиш ўта муҳимдир.

Бешинчидан, диний экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, одам савдоси, “оммавий маданият” каби таҳтидлар инобатга олинган ҳолда хушёрлик ва огоҳликни янада ошириш, билиб билмай жиноятга қўл урган, тўғри йўлдан адашган, ўз қилмишидан чин дилдан пушаймон бўлган ёшларни кечиртиш ва тинч ҳаётга қайтариш мақсадга мувофиқ.

Олтинчидан, хорижда ўқиб, меҳнат қилаётган ёшларнинг билими ва имкониятларини юртимиз равнақи йўлида бирлаштириш, ёшларимизнинг дунёнинг олис ва яқин мамлакатларидаги тенгдошлари билан самарали мулоқот, дўстлик ва ҳамкорлик муносабатлари ўрнатиши ўта муҳим.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча саъй-ҳаракатлар ёшларимизнинг мамлакат истиқболи учун масъулиятини ўз зиммасига олишга қодир бўлиб шаклланиши қолаверса Ватан туйғусини чуқур англайдиган, иродаси мустаҳкам бўлиб камол топишларига хизмат қилиши билан аҳамиятлидир.

Фодаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон ёшларига байрам табриги. 2018 й. 29 июнь.
2. Ёш қонуншунослар клуби ташкил этилди. 2018 й. 5 апрель // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (ЎЗА)нинг веб-сайти – [www. uza. uz](http://www.uza.uz).
3. Ёшлар иттифоқи том маънода ёшлар манфаатини ҳимоя қиладиган, орзу умидлари, иқтидор ва салоҳиятини рўёбга чиқара оладиган тизим бўлади. 2017 йил 23 июль // www. uza. uz.
4. Хидоятлов, Р., Хақимов, О., & Исақобулов, Р. Ю. (2016). Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения. *Молодой ученый*, (7-2), 96-99. вации”. Тошкент 22 апреля 2021г.

5. Хидоят, Р., & Тўхтаев, З. (2022). Некоторые аспекты либерализации новой узбекской экономики. *Innovative developments and research in education*, 35.
6. ХИДОЯТОВ, Р. (2023). Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш жамият тараққиётида муҳим омил.
7. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
8. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
9. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TECHNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
10. Ubaydullayeva V., Vozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
11. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИСНИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
12. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
13. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
14. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
15. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
16. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 209-213.
17. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.